

[Contoh body email lamaran kerja yang baik dan benar](#) Mengirimkan aplikasi pekerjaan di era digital saat ini sangat mudah dan praktis karena dapat melalui email. Namun, masih ada mereka yang bingung menulis email aplikasi tubuh.

Dalam mengirim CV untuk melamar pekerjaan, harus ada etika yang Anda perhatikan. Apa pun, apa yang harus Anda kirim terutama dalam isi email body?

Isi email tubuh dalam melamar pekerjaan

Sederhananya, isi dari badan email harus mengisi surat pengantar. Ada beberapa hal yang harus ada di bagian:

Mengapa Anda menulis aplikasi Anda

Pekerjaan apa yang Anda lamar

Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk pekerjaan itu

Apa yang Anda tawarkan kepada perusahaan

Bagaimana Anda menindaklanjuti atau bagaimana penerima dapat menghubungi Anda

Tips untuk Menulis Email Body Isi

Aplikasi pekerjaan email tubuh tidak harus ditulis lama, tetapi masih rinci dalam menampilkan info yang diperlukan perekrut, infografis di atas adalah contoh yang dapat Anda ikuti.

Menurut memang, isi email ini adalah "salam" untuk perekrut sebelum mereka membaca CV Anda. Oleh karena itu, isi email tubuh harus ditulis menarik.

1. Pembuka

Dalam pembukaan, jangan lupa untuk memasukkan siapa yang Anda kirimkan aplikasi Anda. Anda dapat menulis untuk HRD (nama perusahaan), atau menyebutkan nama HRD jika Anda tahu.

2. Paragraf pertama

Pada paragraf pertama, penting untuk menjelaskan mengapa Anda mendaftar.

Sebutkan di mana Anda melihat lowongan pekerjaan, tanggal diposting, dan bagaimana Anda menemukannya.

3. Paragraf kedua

Bagian ini adalah tempat Anda dapat membuat kalimat tentang aplikasi Anda.

Anda dapat menjelaskan alasan mengapa Anda benar-benar cocok dengan pekerjaan yang diterapkan, apa yang dapat Anda tawarkan kepada perusahaan, serta posisi kerja dan tanggung jawab atas apa yang paling relevan dan pencapaian Anda.

Pastikan Anda tidak menyalin CV untuk mengisi email aplikasi Email Badan Paragraf kedua. Tulis apa yang tidak ada di CV, karena CV hanyalah ringkasan dari Anda.

Dalam paragraf ini Anda adalah kesempatan Anda untuk mempromosikan diri. Anda juga dapat berbagi pengalaman dari pekerjaan sebelumnya serta prestasi Anda.

Jangan khawatir jika Anda tidak memiliki pengalaman kerja. Jika Anda lulusan baru, Anda dapat memberi tahu pengalaman organisasi Anda ketika di kampus.

Pastikan pengalaman yang dimaksud relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar, ya.

Anda juga dapat mengetahui ilmu apa yang Anda dapatkan sehingga Anda dapat mendaftar di pekerjaan.

4. Paragraf terakhir

Gunakan paragraf terakhir untuk berterima kasih kepada penerima karena Anda membaca email Anda. Sebutkan juga Anda melampirkan CV.

Bagian ini adalah ruangan untuk menghargai penerima karena mempertimbangkan aplikasi Anda.

5. Tutup

Gunakan "Salam" atau "Hormat", sebagai penutup tubuh dari email aplikasi pekerjaan Anda. Kemudian, jangan lupa untuk menulis nama lengkap Anda di bawahnya.

Pernahkah Anda memahami cara di atas? Sekarang, saatnya untuk mengajukan pekerjaan impian.

Kami memiliki serangkaian pekerjaan di berbagai industri. Anda hanya memilih dan menyebarkannya.

Selain email tubuh, ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan ketika mengirim aplikasi pekerjaan sesuai dengan karier keseimbangan. Apakah mereka?

1. Subjek email

Mungkin masih ada orang yang meremehkan pentingnya subjek email yang dikirim. Bahkan, subjek e-mail sangat penting dan membutuhkan strategi sehingga email Anda melirik perekrut.

Karena volume email tinggi, Anda harus menulis subjek yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar.

Anda dapat menulisnya dalam format "Nama yang Diusulkan Posisi Pekerjaan"

2. Alamat email Anda

Alamat email Anda bukan profesional? Ganti nama email Anda dengan nama lengkap Anda.

Alamat email memiliki dampak besar dalam mengajukan pekerjaan. HRD tidak akan melihat email Anda jika Anda memiliki alamat email yang tidak profesional.

Itu adalah contoh dari tata cara terkait kalau menulis dalam badan pesan ke aplikasi pekerjaan.

Intinya, untuk menjelaskan yang terbaik tentang mengapa Anda melamar di perusahaan.